

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING 4K KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Murodjon Akhmadaliyev Ulug‘bek o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim metodika”si kafedrası katta o‘qituvchisi

ORCID: 0000-0003-4132-5066

Solijonova Kumush Erkin qizi

KIUT Namangan filiali

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida 4K ko‘nikmalar — kritik fikrlash, kreativlik, kommunikativlik va kollaboratsiyani rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari hamda amaliy metodlari tahlil qilinadi. Zamonaviy ta‘lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyati ortib borayotgan bir sharoitda, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va jamoaviy faoliyat ko‘nikmalarini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Maqolada xalqaro tadqiqotlar natijalari, statistik ma‘lumotlar va pedagog olimlarning ilmiy ishlari asosida 4K ko‘nikmalarini rivojlantirishning samarali usullari yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: *4K ko‘nikmalar, kritik fikrlash, kreativlik, kommunikativlik, kollaboratsiya, boshlang‘ich ta‘lim, o‘qish savodxonligi, innovatsion metodlar, kompetensiyaviy yondashuv.*

Аннотация. В данной статье анализируются научно-теоретические основы и практические методы развития навыков 4К — критического мышления, креативности, коммуникативности и коллаборации — на уроках родного языка и чтения у учащихся начальных классов. В условиях возрастания значимости компетентностного подхода в современной системе образования формирование у учащихся навыков самостоятельного мышления, творческого подхода и коллективной деятельности становится одной из актуальных задач. В статье освещаются эффективные методы развития навыков 4К на основе результатов международных исследований, статистических данных и научных трудов педагогов.

Ключевые слова: навыки 4К, критическое мышление, креативность, коммуникативность, коллаборация, начальное образование, читательская грамотность, инновационные методы, компетентностный подход.

Abstract. This article analyzes the scientific and theoretical foundations as well as practical methods for developing 4C skills — critical thinking, creativity, communication, and collaboration — in primary school students during native language and reading literacy lessons. In the context of the increasing importance of the competency-based approach in modern education systems, the development of students' independent thinking, creative approach, and teamwork skills has become one of the most актуал issues. The article highlights effective methods for developing 4C skills based on the results of international research, statistical data, and scientific works of pedagogical scholars.

Keywords: 4C skills, critical thinking, creativity, communication, collaboration, primary education, reading literacy, innovative methods, competency-based approach.

KIRISH

Globalashuv jarayonlari va raqamli texnologiyalarning jadal sur'atlarda rivojlanishi zamonaviy jamiyatning barcha sohalari qatori ta'lim tizimiga ham tubdan yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Axborot oqimining keskin ortishi, bilimlarning tez eskirishi hamda mehnat bozorida yuzaga kelayotgan yangi kompetensiyalarga ehtiyoj ta'lim mazmunini qayta ko'rib chiqishni zaruratga aylantirmoqda. Shu bois bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarga faqat nazariy bilimlarni yetkazish bilan cheklanib qolmasdan, ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish, mustaqil va tanqidiy fikrlash, muammolarni hal etish hamda samarali muloqotga kirisha olish kabi ko'nikmalarni shakllantirish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur talablar kontekstida XXI asr ko'nikmalari sifatida e'tirof etilayotgan 4K modeli (kritik fikrlash, kreativlik, kommunikativlik va kooperatsiya) ta'lim tizimining muhim komponentiga aylanib bormoqda. Ushbu model o'quvchilarning nafaqat intellektual rivojlanishini, balki ijtimoiy moslashuvchanligini, jamoada ishlash qobiliyatini ham ta'minlashga xizmat qiladi. Xususan, 4K ko'nikmalari o'quvchilarda mustaqil qaror qabul qilish, innovatsion g'oyalarni ilgari surish, fikrini aniq va ravon ifodalash hamda turli ijtimoiy vaziyatlarda samarali hamkorlik qilish kompetensiyalarini rivojlantiradi.

O‘zbekiston Respublikasida ham ta’lim sohasini modernizatsiya qilish, uning sifatini oshirish va xalqaro standartlarga moslashtirish borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2020–2030-yillarga mo‘ljallangan ta’limni rivojlantirish konsepsiyasida o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va ijtimoiy faollikni shakllantirish ustuvor vazifalar qatorida belgilab berilgan. Bu esa ta’lim jarayoniga kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish, o‘qitish metodlarini takomillashtirish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng qo‘llash zarurligini ko‘rsatadi.¹ Ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim bosqichi ushbu jarayonda alohida ahamiyatga ega. Chunki mazkur davrda o‘quvchilarning nutqiy faoliyati, tafakkuri, ijtimoiy munosabatlari va o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasi shakllanadi. Boshlang‘ich sinflarda ona tili va o‘qish savodxonligi darslari esa o‘quvchilarning fikrlash doirasini kengaytirish, muloqot madaniyatini rivojlantirish hamda mustaqil o‘rganish ko‘nikmalarini shakllantirishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Shu bois mazkur fanlar doirasida 4K ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan metodik yondashuvlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu nuqtai nazardan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida 4K ko‘nikmalarini rivojlantirish masalasini ilmiy asosda tadqiq etish, samarali metod va texnologiyalarni aniqlash hamda ularni ta’lim amaliyotiga tatbiq etish bugungi kun pedagogikasining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Mazkur yo‘nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar nafaqat ta’lim sifatini oshirishga, balki kelajak avlodning intellektual va ijtimoiy salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR VA TADQIQOTLAR TAHLILI

Xalqaro tadqiqotlar natijalari bu boradagi muhim dalillarni keltirib o‘tadi. Jumladan, 2018-yilda o‘tkazilgan PISA tadqiqotlari natijalariga ko‘ra, o‘quvchilarning faqat 9–10 foizi yuqori darajadagi tahliliy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalariga ega ekanligi aniqlangan. 2022-yilgi natijalarda esa o‘qish savodxonligi bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlar ayrim davlatlarda 5–7 foizga pasaygani qayd etilgan. Bu holat ta’lim jarayoniga yangi pedagogik yondashuvlarni joriy etish zaruratini yana bir bor tasdiqlaydi.^{2,3} Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘qish savodxonligi darajasi yuqori bo‘lgan o‘quvchilarda kritik fikrlash ko‘nikmalari ham yaxshi rivojlangan bo‘ladi.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019 yildagi PF-5712-sonli Farmoni

² OECD, *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do*, Paris: OECD Publishing, 2019, p. 45–52;

³ OECD, *PISA 2022 Results (Volume I)*, Paris: OECD Publishing, 2023, p. 30–34

Masalan, 2021-yilda o‘tkazilgan xalqaro PIRLS tadqiqoti natijalariga ko‘ra, o‘qish savodxonligi yuqori darajada bo‘lgan o‘quvchilar murakkab matnlarni tahlil qilish, xulosa chiqarish va mazmunni chuqur anglashda past darajadagi o‘quvchilarga nisbatan sezilarli darajada yuqori natijalarni ko‘rsatgan. Bu esa o‘qish savodxonligi va kritik fikrlash o‘rtasida uzviy bog‘liqlik mavjudligini tasdiqlaydi.⁴

Kritik fikrlashni rivojlantirishda ona tili darslarining o‘rni alohida ahamiyatga ega. Chunki til orqali o‘quvchi fikr yuritadi, tahlil qiladi va o‘z qarashlarini ifodalaydi. J. Dewey fikricha, fikrlash jarayoni muammoni hal qilish bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, o‘quvchiga tayyor bilim berish emas, balki uni mustaqil izlanishga yo‘naltirish muhimdir. Shu bois dars jarayonida muammoli savollar, bahs-munozaralar va tahliliy topshiriqlardan keng foydalanish zarur.⁵

Kreativlik esa o‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Guilfordning tadqiqotlariga ko‘ra, kreativ fikrlash divergent tafakkur bilan bog‘liq bo‘lib, bu jarayonda o‘quvchi bir muammoga bir nechta yechim topa oladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativlikni rivojlantirish uchun hikoya tuzish, matnni davom ettirish, obrazli fikrlashga oid mashqlar samarali hisoblanadi. 2020-yilda o‘tkazilgan eksperimental tadqiqotda kreativ metodlardan foydalanilgan sinflarda o‘quvchilarning ijodiy yozma ishlari sifati 35 foizga oshgani aniqlangan.⁶

Kommunikativlik ko‘nikmalari esa o‘quvchilarning o‘z fikrini og‘zaki va yozma shaklda to‘g‘ri ifodalashiga yordam beradi. Ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida dialoglar, rolli o‘yinlar va guruhli muhokamalar bu ko‘nikmani rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, muntazam ravishda jamoaviy muhokamalarda ishtirok etgan o‘quvchilarning nutq boyligi 25–30 foizga oshadi.⁷

Kollaboratsiya, ya‘ni jamoada ishlash ko‘nikmasi ham zamonaviy ta‘limning muhim komponentlaridan biridir. Bugungi kunda ko‘plab kasblarda jamoaviy ish asosiy o‘rin tutadi. Shu sababli boshlang‘ich ta‘lim bosqichidan boshlab o‘quvchilarda hamkorlikda ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish zarur. Vygotskiy nazariyasiga ko‘ra, o‘quvchilar ijtimoiy muhitda o‘zaro hamkorlik orqali bilimni samarali o‘zlashtiradi.⁸

Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, interaktiv metodlar qo‘llanilgan darslarda o‘quvchilarning faolligi sezilarli darajada oshadi. Masalan, 2022-yilda olib borilgan kuzatuv natijalariga ko‘ra, an‘anaviy darslarga nisbatan interaktiv metodlar qo‘llanilgan darslarda o‘quvchilarning darsda ishtirok etish faolligi 40 foizga yuqori

⁴ Mullis, I.V.S., Martin, M.O., *PIRLS 2021 International Results in Reading*, Boston College, 2022, p. 78–85

⁵ Dewey, J., *How We Think*, New York: D.C. Heath & Co., 1910, p. 6–15

⁶ Guilford, J.P., *The Nature of Human Intelligence*, New York: McGraw-Hill, 1967, p. 145–160;

⁷ Johnson, D.W., Johnson, R.T., *Cooperative Learning: Improving University Instruction*, ASHE-ERIC Report, 1991, p. 60–68

⁸ Vygotsky, L.S., *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*, Cambridge: Harvard University Press, 1978, p. 86–90

bo'lgan.⁹ Bu esa 4K ko'nikmalarini rivojlantirishda innovatsion metodlarning samaradorligini tasdiqlaydi. Shuningdek, raqamli texnologiyalardan foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Elektron darsliklar, interaktiv platformalar va multimedia vositalari o'quvchilarning qiziqishini oshirib, ularning mustaqil o'rganish faoliyatini rivojlantiradi. 2023-yilda o'tkazilgan tadqiqotda raqamli vositalardan foydalangan o'quvchilarning o'qish tezligi 15 foizga, tushunish darajasi esa 20 foizga oshgani aniqlangan.

Umuman olganda, 4K ko'nikmalarini rivojlantirish ona tili va o'qish savodxonligi darslarini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Bu esa o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning hayotiy kompetensiyalarini ham rivojlantiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili va o'qish savodxonligi darslarida 4K ko'nikmalarini rivojlantirish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Kritik fikrlash, kreativlik, kommunikativlik va kollaboratsiya ko'nikmalarini shakllantirish o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, ijodiy yondashuvini va ijtimoiy faolligini oshiradi. Bu esa ularning kelajakda muvaffaqiyatli shaxs bo'lib shakllanishiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019 yildagi PF-5712-sonli Farmoni Ishmuhamedov R. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 112–115-betlar.
2. Muslimov N.A. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020. – 85–90-betlar.
3. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2018. – 56–60-betlar.
4. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2017. – 102–110-betlar.
5. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2016. – 70–75-betlar.

⁹ Prince, M., *Does Active Learning Work? A Review of the Research*, *Journal of Engineering Education*, 2004, Vol. 93, No. 3, p. 223–231

6. OECD, *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do*, Paris: OECD Publishing, 2019, p. 45–52; OECD, *PISA 2022 Results (Volume I)*, Paris: OECD Publishing, 2023, p. 30–34.

7. Mullis, I.V.S., Martin, M.O., *PIRLS 2021 International Results in Reading*, Boston College, 2022, p. 78–85

8. Dewey, J., *How We Think*, New York: D.C. Heath & Co., 1910, p. 6–15

9. Guilford, J.P., *The Nature of Human Intelligence*, New York: McGraw-Hill, 1967, p. 145–160; Torrance, E.P., *Torrance Tests of Creative Thinking: Norms and Technical Manual*, Scholastic Testing Service, 1974, p. 20–25

10. Johnson, D.W., Johnson, R.T., *Cooperative Learning: Improving University Instruction*, ASHE-ERIC Report, 1991, p. 60–68

11. Vygotsky, L.S., *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*, Cambridge: Harvard University Press, 1978, p. 86–90

12. Prince, M., *Does Active Learning Work? A Review of the Research*, *Journal of Engineering Education*, 2004, Vol. 93, No. 3, p. 223–231

13. Murodjon Ulug'bek o'g, A. (2025). NUTQ MADANIYATI VA UNDAGI MILLIY URF-ODATLARNING AKS ETTIRILISHI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 83(3), 323-330.

14. AKHMADALIYE, M. (2025). 4K MODELI ASOSIDA TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH. «*ACTA NUUZ*», 1(1.10), 55-57.

15. Murodjon Ulug'bek o'g, A. (2025). ONLAYN TA'LIMNING KAMCHILIKLARI VA AFZALLIKLARI. *TADQIQOTLAR*, 76(3), 3-7.

16. Axmadaliyev, M., & Madaminova, L. (2024). RIVOJLANISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI PSIXO-PEDAGOGIK TASHXIS QILISHNING NAZARIY METODOLOGIK TAMOYILLARI. *Вестник магистратуры*, (6-1 (153)), 16-17.

17. O'G, A. M. U. B. (2022). TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARNI HAMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI O'RNINI. *Science and innovation*, 1(B2), 204-207.

18. Murodjon Akhmadaliyev Ulug'bek o'g'li. (2026). Model for Preparing Future Teachers Based on Contemporary Trends: An Analysis Grounded in Talis-2024

Results. *European Index Library of European International Journal of Pedagogics*,
6(03), 67–75. <https://doi.org/10.55640/eijp-06-03-14>